

WORKING PAPER.

Guía para la Presentación de Trabajos Finales de grado. Especialización en Psicología Social

Trabajar juntos es el primer paso para crear una experiencia educativa única

**Dirección de Postgrados
Especialización en Psicología Social
Comunitaria**

Autor:

Maria Del Mar Osorio Arias
Docente. Especialización en
Psicología Social Comunitaria

Aprobó:

Maria Fernanda Hurtado Medina
Directora Escuela de Postgrados
Fundación Universitaria de Popayán

Febrero de 2020

PRESENTACIÓN

El *trabajo final* de la Especialización en Psicología Social Comunitaria representa una estrategia pedagógica que permite consolidar los aprendizajes que fueron construidos por los estudiantes durante su proceso de formación postgradual.

En tanto proceso, el trabajo final se construye permanentemente durante los módulos que abordan los núcleos conceptual, metodológico y de profundización; en ellos, se ofrecen elementos que contribuyen a la formación de competencias interpretativas, argumentativas y propositivas, que dinamizan la construcción de posturas críticas respecto a la subjetividad y la noción de otredad, el contexto socio político del país, el *ethos* que orienta la investigación acción participativa y los roles esperados del especialista en psicología social comunitaria.

Durante estos módulos, los estudiantes construyen un ejercicio investigativo en el que problematizan temas relacionados con las afectaciones a los derechos humanos presentes en el país, priorizando situaciones experimentadas directa o indirectamente en sus lugares de origen como resguardos indígenas, zonas urbanas o rurales y costa pacífica. En tal sentido, la elección de los temas tratados en el *trabajo final* de la especialización, poseen alta pertinencia social y aportan sustancialmente a la consolidación del perfil de formación pretendido. En el ejercicio investigativo, los especialistas en formación realizan un acercamiento a la recolección de relatos, la interpretación de los mismos, su análisis desde una mirada crítica y reflexionan respecto a las intervenciones posibles, bajo los principios de la psicología social comunitaria.

En paralelo, diseñan un producto en formato audiovisual que permite relatar la significación de la experiencia investigativa y los aprendizajes construidos, promoviéndose de esta manera estrategias dirigidas a la apropiación social del conocimiento y la formación en investigación. El audio visual es acompañado por un documento escrito que sintetiza el ejercicio investigativo realizado.

Como momento cúlmine de la formación postgradual, la socialización del *trabajo final* representa un espacio pedagógico y de diálogo de saberes entre los especialistas en formación, en el que participan el comité académico del programa y la comunidad educativa. Se realiza como un *evento público* en el que los estudiantes relatan su ejercicio de investigación y dialogan con los participantes respecto a la praxis de la psicología social comunitaria, sus implicaciones y retos en el contexto regional y nacional.

1. OBJETIVO

Articular los conocimientos apprehendidos respecto a la fundamentación teórico-metodológica, propias de la formación disciplinar y transdisciplinar vistos en la especialización con las diferentes posturas ético-políticas que los estudiantes han construido frente a las realidades, los territorios y sus propias experiencias de vida.

2. CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO ESCRITO

Reconociendo la necesidad de documentar los ejercicios investigativos que se realizan en la especialización en psicología social comunitaria, se presentan los criterios bajo los cuales se debe presentar el trabajo final. El documento escrito debe redactarse en lógica de un *artículo de publicación de resultados de investigación* y debe evidenciar el cumplimiento del objetivo descrito anteriormente.

El artículo se construye durante todo el proceso de formación de la especialización, cada uno de los cursos y módulos ofrece recursos teóricos, metodológicos y prácticos que son analizados desde posturas críticas y a la luz del *ethos* que orienta la psicología social comunitaria y su compromiso crítico; se espera que el artículo permita sistematizar estas experiencias y su socialización se convierta en un espacio de reflexión y construcción respecto a la formación en psicología social comunitaria y las implicaciones de su praxis en el contexto nacional y regional.

Algunas consideraciones de formato para su presentación son las siguientes:

Tabla 1. Criterios de formato para la presentación del trabajo final.

Criterio	Descripción
Extensión.	Entre 20 a 30 páginas incluyendo referencias bibliográficas.
Letra.	Times New Roman. Tamaño 12. Interlineado a 2,0.
Títulos.	Conservan jerarquías según las establecidas en la sexta edición de las normas APA.
Contenido.	Resultan obligatorios los acápite de introducción, referentes teóricos, metodología, discusión, conclusiones y referencias bibliográficas.

Fuente: elaboración propia.

TITULO EN NEGRILLA. TAMAÑO 14. SE SUGIERE PRESENTAR ENTRE 12 A 15 PALABRAS.**Nombre y Apellido, Nombre y Apellido y Nombre y Apellido (Máximo 3 estudiantes).**

Estudiantes de la Especialización en Psicología Social Comunitaria. Fundación Universitaria de Popayán.

RESUMEN: 200 palabras en las que se dé cuenta del problema abordado, objetivo, enfoque, técnicas de recolección y análisis de información, población participante, resultados y discusión, conclusiones e implicaciones para la psicología social comunitaria y su praxis en la región.

PALABRAS CLAVE: 5 palabras que conserven relación directa con el ejercicio investigativo realizado, especialmente con las variables abordadas.

ABSTRACT: Traducción al inglés del resumen.

KEYWORDS: Traducción al inglés de las palabras claves.

Introducción

Debe ser el mejor resumen de la investigación, presenta la problematización estableciendo la *relevancia social* del fenómeno indagado, *datos contextuales* que permitan tener un reconocimiento de la *historicidad del fenómeno*, documentando las *afectaciones en la vida* y los derechos humanos de las comunidades y sus territorios; para ello debe integrar la citación de fuentes documentales confiables, en los que se pueden incluir informes técnicos estatales, diagnósticos, reportes en periódicos y fuentes secundarias que gocen de credibilidad.

Esta mirada en la que se documenta el fenómeno, se contrasta con los *abordajes teóricos y metodológicos de antecedentes* investigativos vigentes y rigurosos que se hayan realizado sobre el mismo o similares en territorios o poblaciones con los que se conserven coincidencias, dando cuenta de las

epistemologías, metodologías y principales conclusiones a las que llegaron otros investigadores.

Dicho panorama, que relaciona la información contextual del fenómeno con las investigaciones académicas, debe permitir establecer una *relación con el área disciplinar, inter o transdisciplinar* desde donde ha sido abordado el problema de estudio y el aporte que hace esta investigación al estado del conocimiento ya existente.

En esta vía, es necesario también visibilizar que el contexto nacional, el campo de actuación del psicólogo social gira en torno a la investigación, la intervención y las políticas públicas; en palabras del Colegio Colombiano de Psicología al citar a Faucheux y Moscovici (1962:69) "el rol del psicólogo social es doble: en primer lugar, recoge y comunica informaciones sobre una realidad determinada. En segundo lugar, interviene en grupos sociales con el fin de ser agente facilitador en procesos sociales emprendidos por comunidades y colectivos".

(COLPSIC, 2013, p. 72)

Este ejercicio expresado de manera clara, concisa y coherente debe *delimitar la pregunta problema y precisar el objetivo* de la investigación al que se le dará respuesta en el artículo, *delimitando la naturaleza y alcance* de la investigación. Se sugiere que tanto la pregunta, como el o los objetivos de investigación se redacten en el último párrafo de la introducción.

Referente Teórico

El marco teórico que se escoja, debe estar en coherencia con el *ethos y la epistemología* que define la praxis de la psicología social comunitaria, en el entendido de sostener su compromiso ético-político con las comunidades, la lucha por la liberación y el mantenimiento de una postura crítica respecto a las lógicas de poder y al develamiento de las estructuras de sentido e ideologías que puedan existir en cualquier postura investigativa y/o interventiva (Montero, 2004).

El referente teórico debe reconocer la condición de sujetos políticos a las comunidades con las que interlocuta, conservando una “posición ética en cuanto al respeto del otro aceptado en su diversidad; epistemológica, en el sentido de reconocer a ese otro como un productor de conocimientos, y política, por cuanto se deben reconocer los derechos individuales y colectivos de las personas con las cuales se trabaja y a quienes se estudia. (Ibid, 2004)

El abordaje teórico, debe permitir definir las variables de investigación presentes en la pregunta y objetivo (s). Se sugiere acudir a la bibliografía revisadas durante los diferentes módulos vistos, los autores latinoamericanos que aportan al desarrollo de conocimiento de la psicología social comunitaria y citar también a los docentes de la especialización reconociendo su valiosa producción bibliográfica y su experticia investigativa.

Referencias Bibliográficas

Se deben indicar las referencias completas de todos los textos citados. Las referencias se presentan en orden alfabético a partir del apellido del primer autor y se deben ajustar a las siguientes indicaciones:

- **Publicaciones seriadas**

Author, A. A., & Author, B. B.
(Año). Título del artículo.
Nombre de la Revista, X(n), pp-
pp. doi: xxxxxxxxxxxxxxxx

- **Libros**

Author, A. A., & Author, B. B.
(Año). Título del libro.
Ubicación: Editorial.

- **Capítulos de libros**

Author, A. A., & Author, B. B.
(Año). Título del capítulo. En A.
Editor, B. Editor, & C. Editor
(Eds.), Título del libro (pp. xx-
xx). Ubicación: Editorial.

El texto debe presentarse con fuente Arial, tamaño 12 puntos, interlineado doble y una extensión máxima de treinta páginas, incluyendo las referencias.

- a. **Introducción.** Presenta las principales ideas que se van a desarrollar en el resto del documento. Debe presentar la idea central bien sea a través de la narración de una experiencia o una tesis que se va a defender argumentativamente en el documento. Este primer párrafo debe incluir el marco de la experiencia bajo la idea central del libro que son los diálogos interculturales.
- b. **Desarrollo.** Puede ir con subtítulos y debe desarrollar todas y cada una de las ideas que se introdujeron en el párrafo inicial, mismas que elaboran la tesis inicial del documento. Al narrar experiencias tener en cuenta explicar el contexto de la misma, los implicados, los objetivos, los medios que facilitaron la experiencia y los resultados. Cuando se trata de una idea o tesis se presentan los elementos constitutivos de la misma que entran en tensión o controversia.
- c. **Discusión.** Analiza, discurre, teoriza y presenta los elementos que permiten interpretar o debatir con la experiencia o los puntos de debate presentados. Es importante analizar la experiencia o tesis central exhaustivamente pero en forma breve.
- d. **Principales conclusiones.** Presenta lo que se esperaba, lo que se obtuvo, lo que se analizó. Se recoge la tesis o idea central de la primera parte y se le da un cierre sintetizando lo que se ha desarrollado en el cuerpo del documento. Se deben dejar preguntas, puntos de debate, horizontes de investigación abiertos.
- e. **Referencias.**

Abreviaturas. La primera vez que se utilicen las abreviaturas estas deben ir entre paréntesis después de la fórmula completa. En las ocasiones siguientes, se utilizará solo la abreviatura y sin paréntesis.

Citas de referencias en el texto. Una cita es necesaria cuando el autor se apoya en una teoría, en los resultados de otras investigaciones o en abordajes metodológicos ideados por otros investigadores. Las citas permiten al lector localizar la fuente de información en las referencias al final del trabajo.

Cita textual (corta). Tiene menos de cuarenta palabras y se incorpora al texto que se está redactando entre comillas dobles. Al final de la cita, debe indicarse el autor, la fecha y la página o páginas que la contienen, todo ello entre paréntesis.

Cita textual (larga). Tiene más de cuarenta palabras y se escribe en un nuevo párrafo, sin comillas, y se utiliza el mismo interlineado del texto general. Se recomienda no utilizar citas textuales largas salvo que sea fundamental para desarrollar una tesis o apoyar la idea central del artículo.

Notas a pie de página. Se recomiendan en casos excepcionales. Los argumentos o explicaciones adicionales deben incorporarse al texto utilizando para ello el mismo estilo de redacción del documento.

Se recomienda:

- No hacer citas de citas
- No exceder el uso de citas textuales largas
- No hacer citas reiterativas al mismo autor

RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO AUDIOVISUAL

- El Disco Compacto debe estar debidamente marcado (la impresión de la portada de la caja/empaque del cd es opcional)
- Debe incluir: Título del Trabajo, nombre de los estudiantes, logo de la Universidad, Programa y Ciudad y Fecha. Tipo de letra Times New Roman

Imagen 1. Rótulo del producto audiovisual.

ANEXOS

Anexo 1. Portada

TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO DE GRADO EN MAYÚSCULAS
SOSTENIDAS 12 PUNTOS CENTRADO TIMES NEW ROMAN PORTADA Y
CONTRAPORTADA.

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA/EL ESTUDIANTE MAYUSCULA 12
CENTRADO

Trabajo de grado para obtener el título de Especialista en Psicología Social
Comunitaria

Asesor(a)

NOMBRE COMPLETO ASESOR 12 PUNTOS MAYÚCULA SOSTENIDA CENTRADO

Profesión y último o más relevante postgrado

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA DE POPAYÁN
35 ANIVERSARIO

ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA

POPAYÁN
MES, AÑO